

ВОЗДЕЙСТВИЕ САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА НА РАЗВИТИЕ НЕФРОПАТИИ

Пулатова.Н.О.

Ташкентский государственный медицинский университет
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19016552>

Аннотация. Сахарный диабет 2 типа оказывает выраженное отрицательное влияние на почки и является одной из ведущих причин развития диабетической нефропатии [1]. Нарушение углеводного обмена приводит к постепенному снижению функции почек, которое длительное время может протекать бессимптомно [2]. В связи с ростом распространённости сахарного диабета 2 типа изучение почечного поражения имеет важное значение для ранней профилактики осложнений [3].

Ключевые слова. сахарный диабет 2 типа, диабетическая нефропатия, скорость клубочковой фильтрации.

Цель исследования. Определить эффективные подходы к осложнениям ранней диагностикесахарного диабета 2 типа.

Материал и методы. В исследование были привлечены 72 пациента с установленным диагнозом сахарного диабета 2 типа, находившихся на обследовании и лечении в эндокринологическом отделении. Среди них 40 мужчин (55,6%) и 32 женщины (44,4%) в возрасте от 40 до 68 лет. В рамках исследования проводился комплексный анализ показателей углеводного обмена и функции почек: уровень глюкозы крови (повышение от 7,1 до 15,8 ммоль/л у всех), гликированный гемоглобин (HbA1c > 7,0% отмечен у 68,1%, 49 человек), сывороточный креатинин (повышенные значения зарегистрированы у 34,7%, 25 человек), расчёт скорости клубочковой фильтрации (снижение СКФ < 60 мл/мин/1,73 м² выявлено у 31,9%, 23 человека) и определение альбуминурии (наличие микро- или макроальбуминурии обнаружено у 36,1%, 26 человек).

В ходе проведённого исследования признаки поражения почек были выявлены у 26 пациентов (36,1%), из которых 14 мужчин и 12 женщин. На ранних стадиях нефропатии чаще всего выявлялась микроальбуминурия и незначительное снижение скорости клубочковой фильтрации, что наблюдалось у 5 мужчин и 5 женщин (38,5% от пациентов с признаками поражения почек, всего 10 человек). На поздних стадиях нефропатии клинико-лабораторные признаки почечного повреждения становятся более выраженными: выраженная протеинурия и стойкое снижение скорости клубочковой фильтрации выявлялись у 9 мужчин и 7 женщин

(61,5%, всего 16 человек), что подтверждает высокую значимость регулярного мониторинга функции почек. При необходимости оценка состояния почек дополнялась инструментальными методами: ультразвуковое исследование почек выявило структурные изменения у 6 мужчин и 5 женщин (42,3%, всего 11 человек), а доплер-оценка сосудистого рисунка — нарушения почечного кровотока у 5 мужчин и 5 женщин (38,5%, всего 10 человек).

Заключение. Сахарный диабет 2 типа оказывает значительное влияние на функцию почек, что требует регулярного мониторинга для своевременного выявления и профилактики развития диабетической нефропатии

Список литератур:

1. Всемирная организация здравоохранения. Глобальный доклад по сахарному диабету. – Женева: ВОЗ.
2. Клинические рекомендации по диагностике и лечению сахарного диабета 2 типа
3. Диабетическая нефропатия: диагностика, профилактика и лечение / под ред. И.И. Дедова. – М.: ГЭОТАР-Медиа

